

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук, Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения приобретенных пороков сердца Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пропедевтики детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной медицины и патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК 616.12–008.46–036.12–08–07.

ISMOILOVA Yulduz Abduvokhidovna
AGABABYAN Irina Rubenovna
AKHATOVA Vazira Pardakulovna
Samarkand State Medical University

ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE

For citation: I.R.Agababyan, Y.A.Ismoilova ORGANIZING SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.97-103

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392779>

ANNOTATION

Relevance. Data from epidemiological studies indicate an increase in the number of patients with chronic heart failure (CHF) in the Republic of Uzbekistan in recent years. Deterioration of the condition of patients with CHF after an episode of acute decompensation of heart failure (ADHF) requires a change in the tactics of treatment and rehabilitation of patients at the outpatient stage.

Target. To determine the differences between the two strategies for monitoring patients with CHF after ADHF and to determine the effectiveness of treatment, rehabilitation measures and life prognosis based on observation in a specialized center for the treatment of CHF and the outpatient practice system.

Materials and methods. The study involved 556 patients over 18 years of age with CHF of any etiology. The first group consisted of 312 patients suffering from CHF who were observed in the CHF hospital of the RSSPTSKMSF and continued their rehabilitation at the CHF Center; 2nd - 244 patients with CHF after discharge from the CHF department of ADHF were observed in the 1st family polyclinic on an outpatient basis in Samarkand.

Results. After a year of observation, the overall mortality in the 1st group was 4.13%, in the 2nd - 14.83%. Physical activity and rehabilitation potential of patients observed in the city department of CHF were significantly higher than in patients treated in polyclinics.

Conclusion. Changing the organization of medical care for patients with CHF leads to an improvement in the prognosis of patients and significantly increases the rehabilitation potential.

Key words: chronic heart failure, medical care, death, polyclinic.

ISMOILOVA Yulduz Abduvohidovna
AGABABYAN Irina Rubenovna
AXATOVA Vazira Pardakulovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLARGA IXTISOSLASHTIRILGAN TIBBIY YORDAMNI TASHKIL ETISH

ANNOTATSIYA

Dolzarbli. Epidemiologik tadqiqotlar ma'lumotlari so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) bilan og'rigan bemorlar sonining ko'payganligini ko'rsatmoqda. Yurak yetishmovchiligining o'tkir dekompensatsiyasi (YuYeO'D) epizodidan keyin SYuYe bilan og'rigan bemorlar ahvolining yomonlashishi ambulatoriya bosqichida bemorlarni davolash va reabilitatsiya qilish taktikasini o'zgartirishni talab qiladi.

Maqsad - YuYeO'D dan keyin SYuYe bilan og'rigan bemorlarni monitoring qilishning ikkita strategiyasi o'rtasidagi farqlarni aniqlash va SYuYe davolash bo'yicha ixtisoslashtirilgan markaz va ambulator poliklinika amaliyoti tizimidagi kuzatuvga qarab davolash, reabilitatsiya choralari va hayot prognozining samaradorligini aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda 18 yoshdan oshgan har qanday etiologiyali SYuYe bo'lgan 556 bemor ishtirok etdi. Birinchi guruh SYuYe bilan og'rigan 312 bemordan iborat bo'lib, ular RIKIATMSMF SYuYe statsionar bo'limida YuYeO'D kuzatilgan va davolanib chiqqandan keyin markaziy SYuYe ambulatoriya bo'limida reabilitatsiyani davom ettirgan; 2-chi - SYuYe bo'lgan 244 bemor, YuYeO'D SYuYe bo'limidan chiqarilgandan so'ng, Samarqand shahar oilaviy poliklinika ambulatoriyalarda kuzatildi.

Natijalar. Bir yillik kuzatuvdan so'ng, 1-guruhda umumiy o'lim darajasi 4,13%, 2-da esa - 14,83%. Shahar SYuYe bo'limida kuzatilgan bemorlarning jismoniy faolligi va reabilitatsiya salohiyati ambulatoriyalarda davolangan bemorlarga qaraganda ancha yuqori edi.

Xulosa. YuYeO'D bilan og'rigan bemorlarga, tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishni o'zgartirish, bemorlar hayot prognozini yaxshilashga olib keladi va reabilitatsiya potentsialini sezilarli darajada oshiradi, bu esa SYuYe sonini, SYuYening takroriy dekompensatsiyasi uchun kasalxonaga yotqizishni kamaytirish orqali iqtisodiy jihatdan foydalidir.

Kalit so'zlar: surunkali yurak yetishmovchiligi, tibbiy yordam, o'lim, poliklinika.

ИСМОИЛОВА Юлдуз Абдувохидовна

АГАБАБЯН Ирина Рубеновна

АХАТОВА Вазира Пардакуловна

Самаркандский Государственный медицинский университет

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о росте числа больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в Республике Узбекистан в последние годы. Ухудшение состояния больных ХСН после эпизода острой декомпенсации сердечной недостаточности (ОДСН) требует изменения тактики лечения и реабилитации больных на амбулаторном этапе.

Цель. Определить различия между двумя стратегиями наблюдения за пациентами с ХСН после ОДСН и определить эффективность лечения, реабилитационных мероприятий и прогноз жизни на основе наблюдения в специализированном центре лечения ХСН и системе амбулаторно-поликлинической практики.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 556 пациентов старше 18 лет с ХСН любой этиологии. Первую группу составили 312 больных, страдающих ХСН которые наблюдались в стационаре ХСН РСНПЦКМСФ и продолжили реабилитацию в Центр ХСН; 2-я - 244 больных ХСН после выписки из отделения ХСН ОДСН наблюдались в семейной поликлиники амбулаторно в г. Самарканде.

Результаты. Через год наблюдения общая летальность в 1-й группе составила 4,13%, во 2-й - 14,83%. Физическая активность и реабилитационный потенциал больных, наблюдаемых в городском отделении ХСН, были значительно выше, чем у больных, лечившихся в поликлиниках.

Заключение Изменение организации медицинской помощи больным с ХСН приводит к улучшению прогноза больных и значительно повышает реабилитационный потенциал.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, медицинская помощь, смерть, поликлиника.

So'nggi tadqiqotlar ma'lumotlari O'zbekiston Respublikasida surunkali yurak yetishmovchiligining (SYuYe) yuqori tarqalishini ko'rsatadi [1,2]. Yurak yetishmovchiligining o'tkir dekompensatsiyasi (YuYeO'D) epizodidan keyin yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda prognozning yomonlashishi va yuqori funktsional sinfli (FS) bemorlarning tez-tez takroriy kasalxonaga yotqizilishi ambulatoriya bosqichida terapevtik va rehabilitatsiya tadbirlarining ixtisoslashtirilgan monitoringi yordamida terapiya taktikasini o'zgartirish zaruratini tug'diradi. [3,5].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, SYuYe va yuqori FS bilan og'rigan bemorlarda o'lim va qayta kasalxonaga yotqizish xavfini samarali kamaytirish faqat davolanishga kompleks yondashuv bilan amalga oshirish mumkin. Bu kompleks yondashuvlar asosiy terapiyani faol titrlash va jarrohlik usullarini o'z vaqtida o'tkazish, davolanishning barcha bosqichlarida qarindoshlarni majburiy jalb qilish bilan jismoniy va psixologik rehabilitatsiya tadbirlarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bemorlarga bunday yondashuv kasallikning narxini sezilarli darajada kamaytiradi, hayotning prognozini yaxshilaydi va uning davomiyligini oshiradi [6,7]. Ma'lumki, birinchi YuYeO'D bemorning prognozini sezilarli darajada yomonlashtiradi [8,9] va zamonaviy tibbiyotning strategik vazifasi faol rehabilitatsiya choralari orqali takroriy kasalxonaga yotqizish xavfini kamaytirishdir. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida SYuYe bilan og'rigan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish tizimi yaratilgan bo'lib, u o'zini davlat darajasida to'liq oqlaydi [10, 11].

Bemorning o'lim xavfi kasalxonadan chiqqandan keyin birinchi 30 kun ichida eng yuqori bo'ladi [12]. Shunday qilib, butun dunyoda SYuYe bilan og'rigan bemorlarni samarali boshqarish, birinchi navbatda, davolash va rehabilitatsiyaning barcha mumkin bo'lgan usullarini imkon qadar tezroq bog'lashni anglatadi, chunki davolanishning kechikishi va kompleks yondashuvning yo'qligi kasallikning sezilarli darajada og'irlashishiga, YuYeO'D dan keyingi bemorlarning hayotining prognozi yomonlashishiga olib keladi. [9].

Ambulatoriya bosqichida bemorlar, shu jumladan SYuYe bilan og'rigan bemorlar ko'pincha ambulator shifokor tomonidan kam muvofiqlik yoki yetarli darajada nazorat qilinmaganligi sababli asosiy terapiyani olmaydilar [1]. YuYeO'D bilan og'rigan bemorni davolashning statsionar bosqichi, aslida, uzoq muddatli prognozga sezilarli ta'sir ko'rsata olmaydi, chunki qisqa statsionar davolanish (12-14 kun) sharoitida rehabilitatsiya choralari, asosiy dori-darmonlarni tezda titrlash va to'liq davolashni amalga oshirish mumkin emas. Haqiqiy klinik amaliyotda ambulatoriya bosqichida, kasalxonadan chiqqandan keyin 3 oy o'tgach, asosiy dori-darmonlarni qabul qilish chastotasi sezilarli darajada kamayadi va jismoniy rehabilitatsiya masalalari umuman muhokama qilinmaydi [4]. SYuYe bilan og'rigan bemorlar uchun rehabilitatsiya dasturlari yo'qligi, statsionar va ambulatoriya bosqichlarida, deyarli hamma joyda O'zbekiston Respublikasida haqiqiy klinik amaliyot sharoitida qayd etiladi, bu esa bemorlarning hayoti prognozini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Mamlakatimizda SYuYe bilan og'rigan bemorlarni ambulator davolash usullarini ishlab chiqish bugungi kunning eng dolzarb vazifasidir.

Tadqiqot maqsadi- YuYeO'Ddan keyin SYuYe bilan og'rigan bemorlarni kuzatishning ikkita strategiyasi o'rtasidagi farqni aniqlash va SYuYe davolash uchun ixtisoslashtirilgan shahar markazi tizimida va real ambulatoriya amaliyotida kuzatuvga qarab chora-tadbirlar davolash, rehabilitatsiya va hayot prognozi samaradorligini aniqlash.

Materiallar va uslublar

Bemorlarni boshqarishning statsionar bosqichida, dori-darmonlar bilan davolashning titrlash bilan parallel ravishda, erta jismoniy rehabilitatsiya bosqichidan boshlanadi. Bemor kasalxonadan

chiqarilgan so'ng bemorning reabilitatsiya salohiyati aniqlanadi va kelajakda jismoniy reabilitatsiya kardiolog - SYuYe bo'yicha mutaxassis nazorati ostida ambulatoriya sharoitida amalga oshiriladi. Davolashning statsionar bosqichiga yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlar milliy tavsiyalarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan hayot tarzi, ovqatlanish va dori-darmonlarni qabul qilish to'g'risida SYuYe bilan kasallangan bemorni xabardor qilish va o'rgatish kiradi. Kelajakda statsionarda va ambulatoriya bosqichida esa bemorni davolovchi shifokor qo'shimcha o'qitadi. Statsionar bosqichda bo'lgan bemorlar gemodinamikani, tana vaznini o'z-o'zini nazorat qilish va diurez va ovqatlanish kundaliklarini yuritish usullarini o'zlashtiradilar.

Kasalxonadan chiqishdan oldin barcha bemorlar FS ta'rifi va jismoniy reabilitatsiya bo'yicha keyingi tavsiyalar bilan olti daqiqalik yurish testidan (ODYT) o'tadilar.

Bemorlar statsionar davodan so'ng, ularni asosiy dori-darmonlarni titrlash va birga keladigan patologiyani davolash davom etadigan maslahat SYuYe markazida kuzatish tavsiya etildi. Agar bemor SYuYe markazida keyingi kuzatuvga rozi bo'lmasa u holda ambulator oilaviy poliklinikalarida (AOP) kuzatilishi davom etadi.

Agar bemorning qarori ijobiy bo'lsa, statsionardan chiqarilgandan keyin 1-2 hafta o'tgach, qayta tekshiruv o'tkazildi, so'ngra individual rejaga muvofiq, 1-3 oyda 1 marta. Bemorlarga maslahat yordami ko'rsatiladi, jismoniy mashqlar tolerantligi aniqlanadi, jismoniy faoliyatning individual rejimi tanlanadi va ularning mashg'ulotlari davom ettiriladi. SYuYe markazi konsultativ bo'limining hamshirasi oyiga kamida bir marta SYuYe markazida kuzatilgan barqaror bemorlar guruhidagi bemorlarga va har 3 oyda bir marta - AOPda kuzatuvni tanlagan bemorlarga qo'ng'iroq qiladi.

Tadqiqotda 18 yoshdan oshgan SYuYe har qanday etiologiyasi bo'lgan 556 bemor ishtirok etdi. Birinchi guruh SYuYe bilan kasallangan 312 bemordan iborat edi YuYeO'D uchun kasalxonaga yotqizilgan va keyin SYuYe markazida kuzatuvni davom ettirgan; 2-chi – YuYeO'D uchun kasalxonadan chiqarilgandan so'ng oilaviy poliklinikalarda kuzatuvni afzal ko'rgan SYuYe bilan kasallangan 244 bemor.

SYuYe yurak yetishmovchiligi bo'yicha milliy ko'rsatmalarida keltirilgan mezonlarga muvofiq tashxis qo'yilgan. SYuYe kardiologiya bo'limida davolanayotgan barcha bemorlarga quyidagi tadqiqotlar o'tkazildi: elektrokardiografiya, exokardiografiya, chiqish paytida ODYT. Klinik holatni baholash klinik baholash shkalasi (KBSH) bo'yicha ballarni hisoblash bilan shahar SYuYe markaziga murojaat qilish paytida va kasalxonadan chiqqandan keyin amalga oshirildi. ODYT va KBSH 6 va 12 oylik kuzatuvdan so'ng 1-guruhda dinamikada baholandi. 2-guruhda ushbu parametrlarni qayta baholash mumkin emas edi. Exokardiografiya bilan chap qorinchaning chiqarish fraktsiyasi (ChF) baholandi

Exokardiografiya ma'lumotlariga ko'ra chap qorincha ChFni aniqlashda u $ChF > 50\%$ da saqlanib qolgan, oraliq - $ChF 49-40\%$ va kamaygan - $ChF < 40\%$ [1].

1 va 2-guruhlardagi bemorlarning o'limi sababi o'limdan keyingi outopsiya ma'lumotlari yoki ambulatoriyaning tibbiy kartasi xulosasi asosida aniqlangan.

Natijalar

1 jadval

Kasalxonadan chiqqandan keyin tadqiqot guruhlari bemorlarining klinik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	I guruh, n-312	II guruh, n-244
Yosh (yil)	61.3+10.1	61.4+11.0
70 yosh va undan yuqori, % (N)	19,4 (61)	14,5 (35)
Erkaklar, ayollar % (N)	60.5(189)/39.4(123)	58.4(143)/41.6(101)
Gospitalizatsiya, koyka-kuni	12.4+1.7	9.3+2.1
TVI, kg/m²	28.6+7.6	27.9+12.0
SAQB, mm.sim.ust	125.3+24.2	136+25.9
DAQB, mm.sim.ust	78,3+13,1	79,5+13,6

SAQB< 120 mm.sim.ust %	32,2 (101)	13,1 (32)
YUQS, ta/min	78,1 + 14,7	77,7+16,5
ODYT, m	258,2+123,1	302,3+126,4
KBSh, ballarda	5 (Q1=1; Q3=3)	6 (Q1=2; Q3=5)
Anamnezida AG, % (n)	87,8 (274)	95,7 (234)
Anamnezida YuIK, %(n)	78,2 (244)	94 (229)
BF, % (n)	37,4 (117)	47,4 (116)

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, kasalxonada bo'lgan SYuYe bilan kasallangan bemorlarning asosiy yoshi 62 yosh va ularning kasalxonada qolish muddati o'rtacha 11 kun. 6 daqiqalik yurish bilan test (ODYT)258 metrni tashkil etdi, klinik holatni baholash shkalasi ballari o'rtacha 5-6 ballnibo'lmachalar fibrillyatsi bemorlarning 37-47 foizida tashkil etdi.

2-jadval .

SYuYe bilan og'rigan bemorlarning chap qorincha chiqarish fraksiyasiga qarab bo'linishi

ChF	I guruh, n-312	II guruh, n-244
ChF _{saqlangan} YuYe , % (n)	61,8 (193)	77,2 (188)
ChF _{oraliq} YuYe % (n)	24,4 (76)	12,5 (31)
ChF _{past} YuYe (n)	13,8 (43)	10,3 (25)

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, har ikkala guruhda chiqarish fraksiyasi saqlanib qolgan bemorlarning foizi ko'proq kuzatilgan.

3-jadval .

SYuYe bilan kasallangan bemorlarning bo'linishi, ODYT ga qarab

ODYT	I guruh, n-312	II guruh, n-244
I FS, % (n)	14,9 (46)	12,6 (31)
II FS, % (n)	35,3 (110)	46,1 (112)
III FS, % (n)	33,2(104)	35 (85)
IV FS, % (n)	16,6 (52)	6,2 (16)

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, Samarqand shahri va poliklinikalarda og'ir surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'rigan bemorlar deyarli farq qilmadi. Asosiy guruh NYHA klassifikatsiyasiga ko'ra II va III FS bilan kasallangan bemorlardan iborat edi.

4-jadval.

Ikkala guruhdagi bemorlarda 12 oylik kuzatuvdan keyingi natijalar %da

Ko'rsatkichlar	I guruh, n-312	II guruh, n-244
O'DYUye %	4.13%(13)	14.83%(36)

Bir yillik kuzatuvdan so'ng, 1-guruhda umumiy o'lim darajasi 4,13%, 2-da esa - 14,83%. Shahar SYuYe bo'limida kuzatilgan bemorlarning jismoniy faolligi va reabilitatsiya salohiyati ambulatoriyalarda davolangan bemorlarga qaraganda ancha yuqori edi.

Ambulatoriya bosqichida YuYeO'Ddan keyin bemorlarning hech biri jismoniy reabilitatsiya dasturi bo'yicha tavsiyalar olmagan. Bularning barchasi ularning jismoniy faolligini sezilarli darajada kamaytiradi va hayot prognozini yomonlashtiradi.

Biz shahar SYuYe markazi va OP sharoitida bemorlarning omon qolishini tahlil qildik. 50 kundan keyin ambulatoriya bosqichida SYuYe bilan og'rigan bemorlarda YuYeO'Ddan keyin omon qolish sezilarli darajada yomonlashadi. Ushbu ko'rsatkich yil oxirigacha sezilarli farqlarga ega bo'lgan bemorlarni kuzatishning butun davri davomida saqlanib qoladi. Ilgari biz SYuYe markazida kuzatilgan bemorlarning ahvoli og'irroq ekanligini va 8 oydan keyin gemodinamik va reabilitatsiya nuqtai nazaridan SYuYe FS, ayniqsa III-IV SYuYe bilan kasallangan bemorlar guruhida sezilarli darajada kamayishi bilan sezilarli darajada barqaror ekanligini ko'rsatdik[1].

Shunday qilib, YuYeO'D uchun kasalxonaga yotqizilganidan keyin SYuYe bilan kasallangan bemorni davolash dori-darmonlarni davolashni o'z ichiga olgan ko'p tomonlama yondashuvni talab qiladi, bemorni ularning holatini qat'iy nazorat qilish va jismoniy faollashtirishni o'rgatadi, bu faqat bemor maktablari, nazorat va shifokor, hamshira va bemor barqaror tekshiruvlar jadvali va telefon qo'ng'iroqlari orqali mumkin.

Xulosa.

Albatta, asosiy terapiya va reabilitatsiya dorilarni titrlash ambulatoriya bosqichida davom ettirilishi kerak va zaruriy shart - bu kasalxonada buyurilgan terapiyani davom ettirishdir, chunki davolanishni o'zgartirish bemorning o'lim xavfini sezilarli darajada oshirishi ma'lum. Parallel mashg'ulotlar va jismoniy reabilitatsiya faqat bemorni doimiy telefon orqali kuzatib borish, gemodinamik parametrlarni, tana vaznini nazorat qilishni o'rgatadigan kardiolog va hamshirani o'z ichiga olgan multidisiplinar jamoani yaratish orqali mumkin. Agar kerak bo'lsa, multidisiplinar jamoa tarkibiga pulmonolog, endokrinolog va jismoniy tarbiya o'qituvchisi kiradi.

Biz tomonidan olingan natijalar YuYeO'D uchun shifoxonadan chiqarilgandan so'ng SYuYe bilan kasallangan bemorlarni boshqarish bo'yicha multidisiplinar tizimlarning xalqaro amaliyotiga juda o'xshashdir. Kasalxonadan chiqqandan keyin 6 oy davomida multidisiplinar guruh tomonidan kuzatilmagan SYuYe bilan og'rigan bemorlar faol kuzatuv ostidagi bemorlar guruhiga nisbatan bir yil ichida o'lim xavfi 42% ni tashkil qilganligini ko'rsatdi. Bemorlarni multidisiplinar guruh yordamida boshqarish umumiy o'lim xavfini 24% ga, kasalxonaga yotqizish zarurati - 26% ga kamaytiradi. Tibbiyot rivojlanishining hozirgi bosqichida SYuYe bilan og'rigan bemorlarning soni ortib borayotganiga olib keladi, SYuYe polimorbidligi va bemorlarning yoshi tufayli ushbu toifadagi bemorlarda YuYeO'D rivojlanish xavfi yuqori. SYuYe bilan og'rigan bemorlarni davolash bo'yicha ixtisoslashtirilgan xizmat shakllanmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limni kamaytirish biz uchun juda qiyin bo'ladi.

REFERENCES / ЧОККИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Agababyan I.R., Rizayev J.A., Ismoilova Y.A. The state of patients with chronic heart failure at the stage of outpatient treatment //New Day in Medicine3(35)2021 264-267<https://newdaymedicine.com/index.php/2021/09/28/51-3-35-2021>
2. Irina, A., Soliyeva, S., & Ismoilova, Y. Condition of Coronary Arteries and Change of Lipid Profile in Coronary Heart Disease. Annals of RSCB, ISSN, 1583-6258.
3. J.A. Rizaev, I.R. Agababyan, Y.A. Ismoilova Activities of clinics specializing in the treatment of patients with chronic heart disease in the world (references). Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 6, issue 6, pp. 184- 191
4. Агабабян И. Р., Исмоилова Ю. А. Эффективность амбулаторного контроля больных с хронической сердечной недостаточностью //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 2 (82). – С. 99-103.

5. Агеев Ф.Т., Мареев В.Ю., Фомин И.В., Артюнов Г.П., Бекграмбекова Ю.Л., Беленков Ю.Н. и др. Клинические рекомендации. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). //Журнал сердечная недостаточность. 2020; 18 (1): 3-40
6. Агеев Ф.Т., Скворцов А.А., Мареев В.Ю., Беленков Ю.Н. Сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца: некоторые вопросы эпидемиологии, патогенеза и лечения. //Русский медицинский журнал. 2019; 15-16: 622-626.
7. Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Даниелян М.О. Первые результаты национального эпидемиологического исследования – ЭПОХА-О-ХСН. //Сердечная недостаточность 2003; май, 4,3:116-20.
8. Виноградова Н.Г., Поляков Д.С., Фомин И.В. Риски повторной госпитализации пациентов с ХСН при длительном наблюдении в специализированном центре лечения ХСН и в реальной клинической практике. //Кардиология. 2020; 60(3):59-69. <https://doi.org/10.18087/cardio.2020.3.n1002>
9. Погосова Н.В., Бойцов С.А., Аушева А.К., Соколова О.Ю., Арутюнов А.А., Осипова И.В., Поздняков Ю.М. Медикаментозная терапия и приверженность к ней пациентов с ишемической болезнью сердца: результаты российской части международного многоцентрового исследования EUROASPIRE V. //Кардиология. 2021; 61(8):4-13. <https://doi.org/10.18087/cardio.2021.8.n1650>
10. Фомин И.В., Виноградова Н.Г. Организация специализированной медицинской помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. //Cardio Соматика. 2017; 8 (3): 10–15.
11. Фомин И.В., Виноградова Н.Г., Фарзалиев М.И., Аллахвердиева С.М., Крылова А.Н., Самарина А.С., Тюрин А.А. Эффективность наблюдения пациентов в условиях специализированного центра лечения хронической сердечной недостаточности. Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски, 2018, Т. 2, № 1, С. 221-229
12. Ярашева, З. Х., Ю. А. Исмоилова, Д. Жураева. "Эффективности оральные антикоагулянтов при неклапанной форме фибрилляции предсердий у лиц пожилого возраста." Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences 2.6 (2022): 179-184.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000